

वर्तमान में विश्व में फैलता साइबर आतंकवाद

Cyber Terrorism is Currently Spreading Across The World

Paper Id : 21230 Submission Date : 2026-01-01 Acceptance Date : 2026-01-20 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18900232

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

नीरज कुशवाहा

असिस्टेंट प्रोफेसर
उपाध्याय ग्राम्य विकास
संस्थान,
डॉ.बी.आर.अम्बेडकर
विश्वविद्यालय
आगरा उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

साइबर आतंकवाद का अर्थ है जानबूझकर किए गये वे हमले जो सूचना प्रणालियों कार्यक्रमों और डेटा को निशाना बनाते हैं। जिसमें हिंसा या हिंसा की धमकी भी शामिल होती है। साइबर आतंकवाद का उदाहरण संचार बाधित करना या संवदेनशील जानकारी चुराना, वेबसाइटों को विकृत करना और वित्तीय संस्थानों पर हमले, बिजली संयन्त्रों, हवाई यातायात नियन्त्रण और जल प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाना होता है।

राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क और इन्टरनेट का उपयोग करके बड़े पैमाने पर व्यवधान, नुकसान या आतंक फैलाने वाले हमले हैं। जैसे बिजली ग्रिड बन्द करना या वित्तीय सिस्टम हैक करना, जो नैतिक सिद्धान्तों का हनन होना होता है, जहाँ गोपनीयता भंग होती है पहचान की चोरी होती है, और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग होता है, जिससे समाज और राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। वर्तमान में दिन प्रतिदिन अखबारों में इस प्रकार के समाचार आते रहते हैं कि लोग अलग-अलग ढंग से आतंकवाद के शिकार होते रहते हैं।

साइबर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं आतंक को समाप्त करना उद्देश्य होना चाहिए। नैतिक पतन की कमी होना इसका विशेष उदाहरण होता है। साइबर आतंकवाद के कारण ऑनलाइन गतिविधियों में नैतिकता के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता है। जिससे समाज में अराजकता फैलती है।

भारत में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। जैसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000) साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून है। CERT (Computer Emergency Response Team India) साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने वाली नोडल एजेंसी है।, भारत चीन से जुड़े APT समूहों द्वारा बिजली क्षेत्र पर साइबर हमलों सहित कई साइबर हमलों का सामना कर चुके हैं जो साइबर आतंकवाद और नैतिक पतन के वैश्विक खतरे को दर्शाता है। साइबर आतंकवाद को समझना और उससे निपटने की रणनीति विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Cyber terrorism refers to deliberate attacks that target information systems, programs, and data, often involving violence or the threat of violence. Examples of cyber terrorism include disrupting communications or stealing sensitive information, defacing websites, and targeting critical infrastructure such as financial institutions and power plants, air traffic control systems, and water systems. Attacks that cause widespread disruption, damage, or terror using computer networks and the Internet for political or ideological purposes, such as shutting down power grids or hacking financial systems, violate ethical principles, violate privacy, allow identity theft, and misuse personal data, thus jeopardizing the security of society and the nation. News reports frequently surface daily about people falling victim to terrorism in various ways. To eliminate cyber terrorism, the objective should be to achieve political, religious, or ideological goals and eliminate terrorism. A lack

of moral turpitude is a particular example. Cyber terrorism violates morality, personal and social values, and online activities, leading to chaos in society. The Indian government has taken several steps to combat cyberterrorism. For example, the Information Technology Act 2000 (IT Act 2000) is a law to combat cybercrimes. CERT (Computer Emergency Response Team India) is the nodal agency to address cybersecurity threats. India has faced numerous cyberattacks, including those on the power sector by APT groups linked to China, highlighting the global threat of cyberterrorism and moral degradation. Understanding cyberterrorism and developing strategies to combat it has become increasingly important.

मुख्य शब्द

साइबर आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सूचना युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्वीकरण।

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

Cyber terrorism, cyber security, information warfare, national security, globalization.

प्रस्तावना

21वीं सदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने जहाँ विश्व को एक वैश्विक गाँव में परिवर्तित किया है, वहीं इसके दुरुपयोग से साइबर आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती भी उत्पन्न हुई है। साइबर आतंकवाद केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक बहुआयामी खतरा है। सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार और सुरक्षा—को गहराई से प्रभावित किया है। डिजिटल निर्भरता के बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराधों की प्रकृति भी अधिक संगठित, सुनियोजित और खतरनाक होती जा रही है। साइबर आतंकवाद इसी क्रम का सबसे घातक रूप है, जिसमें आतंकवादी संगठन या शत्रुतापूर्ण तत्व कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल अवसंरचना और सूचना प्रणालियों पर हमले कर भय, अराजकता और अस्थिरता फैलाने का प्रयास करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

परंपरागत आतंकवाद जहाँ भौतिक हिंसा पर आधारित होता है, वहीं साइबर आतंकवाद आभासी माध्यम से वास्तविक दुनिया में गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। बिजली ग्रिड, बैंकिंग प्रणाली, परिवहन नेटवर्क, सैन्य संचार और स्वास्थ्य सेवाएँ—सभी इसके संभावित लक्ष्य हैं। इस संदर्भ में साइबर आतंकवाद को समझना और उससे निपटने की रणनीति विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों और ऑनलाइन स्रोतों जैसे नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (2024), साइबर आतंकवाद एवं साइबर युद्ध: उभरती प्रवृत्तियाँ, विश्व आर्थिक मंच (2025) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा: जोखिम एवं अवसर, चेक प्वाइंट रिसर्च (2024) वैश्विक साइबर हमलों में 30% की वृद्धि: त्रैमासिक रिपोर्ट, कम्पैरिटेक (2025) सरकारी संस्थानों पर रैनसमवेयर हमलों में 65% की वृद्धि. औद्योगिक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट आदि का अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण

साइबर आतंकवाद को सामान्यतः इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है—“किसी राज्य, समाज या जनसमूह को भयभीत करने, राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य प्राप्त करने हेतु कंप्यूटर नेटवर्क, सूचना प्रणालियों या डिजिटल संसाधनों पर किया गया संगठित और सुनियोजित हमला।”

साइबर आतंकवाद में निम्नलिखित तत्व प्रमुख होते हैं:

1. राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य
2. संगठित समूह या नेटवर्क की संलिप्तता
3. व्यापक जन-जीवन या राष्ट्रीय संरचना को नुकसान पहुँचाने की मंशा
4. भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करना

यह साइबर अपराध से इस अर्थ में भिन्न है कि इसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना होता भी होता है।

साइबर आतंकवाद निम्नलिखित प्रकार का होता है:-

हैकिंग और सिस्टम में संध

आतंकवादी संगठन सरकारी वेबसाइटों, रक्षा प्रणालियों और संवेदनशील डाटाबेस में अनधिकृत प्रवेश कर सूचनाएँ चुराते या नष्ट करते हैं।

डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले

इन हमलों के माध्यम से महत्वपूर्ण वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को बाधित किया जाता है, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो जाती हैं।

साइबर जासूसी

राज्यों और गैर-राज्य तत्वों द्वारा गोपनीय सैन्य, वैज्ञानिक या कूटनीतिक सूचनाओं की चोरी की जाती है।

साइबर प्रचार और कट्टरपंथ

सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आतंकवादी विचारधाराओं का प्रचार, भर्ती और धन संग्रह किया जाता है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले

बिजली संयंत्र, जल आपूर्ति, परिवहन और स्वास्थ्य प्रणालियों पर साइबर हमले सीधे जन-जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।

साइबर आतंकवाद के निम्नलिखित कारण देखने को मिलते हैं:-

तकनीकी निर्भरता

डिजिटल प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता ने समाज को अधिक असुरक्षित बना दिया है।

गुमनामी और सीमाहीनता

इंटरनेट पर पहचान छिपाकर सीमा-पार हमले करना अपेक्षाकृत आसान है।

कम लागत, अधिक प्रभाव

परंपरागत आतंकवाद की तुलना में साइबर हमले कम संसाधनों में अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।

कमजोर साइबर सुरक्षा ढाँचा

विकासशील देशों में साइबर सुरक्षा नीतियाँ और कुशल मानव संसाधन की कमी एक बड़ा कारण है।

विश्व में साइबर आतंकवाद का स्वरूप

वर्तमान समय में अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया साइबर आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, राज्य प्रायोजित साइबर हमलों और आतंकवादी संगठनों के बीच अंतर धुंधला होता जा रहा है।

आईएसआईएस, अल-कायदा जैसे संगठनों ने इंटरनेट का उपयोग प्रचार, भर्ती और प्रशिक्षण के लिए किया है। वहीं, कुछ देशों पर अन्य देशों की महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को निशाना बनाने के आरोप भी लगे हैं, जिसे 'साइबर युद्ध' की संज्ञा दी जाती है।

हालिया वैश्विक रुझान (2020 के बाद)

कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल निर्भरता में तीव्र वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप साइबर आतंकवाद और साइबर हमलों की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा देखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने से इन क्षेत्रों पर हमले आसान और अधिक प्रभावी हो गए। हालिया अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, रैनसमवेयर, सप्लाई-चेन अटैक और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लक्षित हमले प्रमुख रुझान के रूप में उभरे हैं।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केस स्टडी

(क) एस्टोनिया साइबर हमला (2007): यद्यपि यह घटना पुरानी है, फिर भी इसे साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, जहाँ सरकारी, बैंकिंग और मीडिया वेबसाइटें ठप हो गई थीं।

(ख) यूक्रेन पावर ग्रिड हमला (2015-2016): साइबर हमले के माध्यम से बिजली आपूर्ति बाधित की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि डिजिटल हमले भौतिक अवसंरचना को भी प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) हालिया रैनसमवेयर हमले (2021-2024): अमेरिका और यूरोप में स्वास्थ्य सेवाओं, तेल पाइपलाइनों और नगर प्रशासन पर हुए रैनसमवेयर हमलों ने साइबर आतंकवाद के आर्थिक और मानवीय प्रभाव को उजागर किया है।

वर्तमान समय में अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, मध्य-पूर्व तथा दक्षिण एशिया साइबर आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, राज्य-प्रायोजित साइबर हमलों और आतंकवादी संगठनों के बीच अंतर धीरे-धीरे धुंधला होता जा रहा है।

आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे संगठनों द्वारा इंटरनेट का उपयोग प्रचार, भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों पर अन्य देशों की महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं, जिसे 'साइबर युद्ध' की संज्ञा दी जाती है।

साइबर आतंकवाद का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव:-

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

सैन्य संचार और रक्षा प्रणालियों पर हमले राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा हैं।

आर्थिक प्रभाव

बैंकिंग, शेयर बाजार और ई-कॉमर्स पर हमलों से अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

लगातार साइबर हमलों से समाज में भय, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ती है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर

चुनाव प्रणालियों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर हस्तक्षेप लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है।

साइबर आतंकवाद से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास

संयुक्त राष्ट्र, नाटो, इंटरपोल और विभिन्न क्षेत्रीय संगठन साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसे समझौते साइबर अपराध से निपटने में सहायक हैं, यद्यपि साइबर आतंकवाद के लिए अभी भी एक सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय परिभाषा का अभाव है।

भारत के संदर्भ में साइबर आतंकवाद:-

भारत में डिजिटल इंडिया पहल के साथ साइबर स्पेस का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही साइबर हमलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सरकारी वेबसाइटों पर हमले, बैंकिंग धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, CERT-In और साइबर कमांड जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित की हैं।

भारत में साइबर खतरे की प्रकृति

भारत में बढ़ता इंटरनेट उपयोग, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस सेवाएँ साइबर आतंकवादियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गई हैं। हालिया वर्षों में सरकारी पोर्टलों, रेलवे, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमलों की घटनाएँ सामने आई हैं।

नीतिगत और संस्थागत पहल

भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, CERT-In, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) और प्रस्तावित डिफेंस साइबर एजेंसी के माध्यम से

साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध से निपटने हेतु आईटी अधिनियम, 2000 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

चुनौतियाँ

तकनीकी विशेषज्ञों की कमी, राज्यों के बीच समन्वय का अभाव और सीमापार साइबर हमलों की जटिलता भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

डिजिटल इंडिया पहल के साथ भारत में साइबर स्पेस का तीव्र विस्तार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप साइबर हमलों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सरकारी वेबसाइटों पर हमले, बैंकिंग धोखाधड़ी तथा सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, CERT-In तथा रक्षा साइबर कमांड जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं।

निवारण एवं समाधान:-

आज संपूर्ण विश्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीतियों की आवश्यकता है। जिससे विश्व को साइबर आतंकवाद से रोका जा सक। इसके लिए उन्नत फ़ायरवॉल, एन्क्रिप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित थ्रेट डिटेक्शन और नियमित साइबर ऑडिट, मशीन लर्निंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। जिनके प्रयोग के द्वारा बढ़ते हुए साइबर आतंकवाद को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम एक अनिवार्य आवश्यकता हैं। सूचना साझाकरण और संयुक्त अभ्यास भी साइबर आतंकवाद से निपटने में सहायक हो सकते हैं। साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषा, कठोर दंड प्रावधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के साथ सामंजस्य बिठाना भी बहुत आवश्यक है।

इन सभी के साथ-साथ हमें विश्व को सामाजिक रूप से जागरूक और शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। जिसके लिए साइबर स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से आतंकवादी प्रचार और दुष्प्रचार को सीमित किया जा सकता है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ साइबर आतंकवाद और अधिक जटिल हो सकता है। अतः दीर्घकालिक रणनीति, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग अनिवार्य है।

निष्कर्ष

साइबर आतंकवाद 21वीं सदी की एक जटिल और उभरती हुई चुनौती है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर डालते हैं। अतः आवश्यक है कि राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज मिलकर एक समग्र, बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीति विकसित करें। तकनीकी नवाचार, कानूनी ढाँचे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जन-जागरूकता के माध्यम से ही साइबर आतंकवाद के खतरे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC). (2024). साइबर अपराध एवं साइबर आतंकवाद पर वैश्विक रिपोर्ट. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
- नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सपर्ट्स. (2024). साइबर आतंकवाद एवं साइबर युद्ध: उभरती प्रवृत्तियाँ. टालिन, एस्टोनिया।
- विश्व आर्थिक मंच. (2025). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा: जोखिम एवं अवसर. जिनेवा।
- रॉयटर्स. (2026, जनवरी). पोलैंड की ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों के पीछे रूसी हैकर्स की भूमिका. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी।
- चेक प्वाइंट रिसर्च. (2024). वैश्विक साइबर हमलों में 30% की वृद्धि: त्रैमासिक रिपोर्ट.
- कम्पैरिटेक. (2025). सरकारी संस्थानों पर रैनसमवेयर हमलों में 65% की वृद्धि. औद्योगिक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट।
- ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टोरेट. (2024). ऑस्ट्रेलिया साइबर खतरा रिपोर्ट. ऑस्ट्रेलिया सरकार।
- भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- CERT-In. (2024). वार्षिक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट. भारत सरकार।
- महाराष्ट्र साइबर सेल. (2025). आतंकी घटनाओं के बाद भारत पर साइबर हमले: विश्लेषणात्मक रिपोर्ट.
- एनसीआरबी. (2024). भारत में साइबर अपराध के आँकड़े. गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- क्लाउडएसईके. (2024). भारत में साइबर हमलों की स्थिति: वैश्विक तुलना रिपोर्ट.
- विकिपीडिया योगदानकर्ता. (2025). वैश्विक दूरसंचार साइबर हमला 2024. विकिपीडिया, मुक्त ज्ञानकोश।
- एसोसिएटेड प्रेस. (2025). माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल थ्रेट्स रिपोर्ट: एआई आधारित साइबर हमले. इंटरपोल. (2024). साइबर आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग. इंटरपोल प्रकाशन।